
**TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN
PENDAPATAN USAHA TANI PADI (ORIZA SATIVA.L) DI DESA
RIMBO RECAP KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN
REJANG LEBONG**

Widya Putri Utami¹, Dwita Prisdinawati², Eddy Silamat³, Mira Yanuarti⁴
^{1,2,3,4}Universitas Pat Petulai

E-mail : widyaagst21@gmail.com¹, dwita.frisdinawati@gmail.com²,
eddysilamat9@gmail.com³, mira.yanuarti22@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study was conducted in February 2025 to March 2025. This study aims to: (1). Analyze the income of rice farming businesses in Rimbo Recap Village, South Curup District, Rejang Lebong Regency (2). Analyze the level of welfare of rice farmers in Rimbo Recap Village, South Curup District, Rejang Lebong Regency. The method used in this study is a survey method with a quantitative approach. The data analysis method used is income analysis, Good Service Ratio (GSR) analysis, and welfare level analysis. The respondent determination technique in this study used a random sampling technique (cluster random sampling) where the sample taken was the Harapan Maju 2 farmer group who were active as rice farmers totaling 21 people. The results of the study concluded that Based on 7 welfare indicators according to the Central Statistics Agency (2014), the results showed that rice farmers in Rimbo Recap Village, South Curup District, Rejang Lebong Regency. 13 people are prosperous and 8 people are not yet prosperous.

Keywords: *Welfare, Farmers, Income, Farming Business, Rice, South Curup District, Rejang Lebong Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Menganalisis pendapatan usahatani padi usaha tani padi di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong (2). Menganalisis tingkat kesejahteraan petani Padi di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan, analisis pendapatan, analisis Good Service Ratio (GSR), analisis tingkat kesejahteraan. Teknik penentuan responden pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan secara acak (*cluster random sampling*) Dimana sampel yang diambil adalah kelompok tani harapan maju 2 yang aktif sebagai petani padi sebanyak 21 orang.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan 7 indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2014) diperoleh hasil bahwa petani padi Didesa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.13 orang sejahtera dan 8 orang belum sejahtera.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Petani, Pendapatan, Usaha Tani, Padi, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi dalam meningkatkan sektor pertanian, namun ketersediaan lahan dan sumber daya alam tidak diimbangi dengan ketersediaan produk pertanian yang memadai. Salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peranan penting adalah sub sektor tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, beberapa tanaman pangan dijadikan sebagai makanan pokok. Kesejahteraan petani merupakan tujuan akhir dari pembangunan pertanian maupun pembangunan nasional, dimana setiap rumah tangga petani berhak untuk mensejahterakan anggota keluarganya. Ironisnya saat ini sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja menjadi tempat menggantungkan harapan banyak masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja pada sektor tersebut harus menghadapi masalah yang cukup kompleks. Kemiskinan menjadi masalah utama pada sektor pertanian ini, dimana masih banyak petani yang kesejahteraannya dibawah rata-rata nasional. Masalah ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus karena akan menimbulkan kesenjangan antara petani yang memiliki penghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin (Suryaningsih, 2021).

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan potensi di sektor pertanian dan perkebunan yang tinggi. Sektor pertanian

yang ditekuni masyarakat diantaranya padi sawah, pada tahun 2021 produksi padi sawah mencapai 29068 ton, pada tahun 2022 produksi padi mencapai 35899,06 ton dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 36888,77.

Rimbo Recap merupakan desa yang berada di Wilayah Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Banyak dari masyarakat Rimbo Recap menjadikan usaha tani menjadi mata pencaharian utama. Hal tersebut disebabkan oleh Desa Rimbo Recap mempunyai wilayah dengan keadaan yang rata sehingga wilayah ini mempunyai potensi untuk mengembangkan sumber daya pertanian yang kebanyakan adalah padi. Berdasarkan Gambaran diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tingkat Kesejahteraan Petani Berdasarkan Pendapatan Usahatani Padi (*Oriza Sativa.L*) Di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong”.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Bobby Corneles, dkk. (2021), yang berjudul Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil dalam penelitian ini Pendapatan per ha untuk usaha tani padi sawah sebesar Rp.6.964.694,44 /Ha, jika dibagi selama 3 bulan, maka pendapatan per bulan sebesar Rp 2.321.564,81/Ha. Hasil perhitungan R/C penelitian adalah 1,44; sehingga usaha tani padi sawah di Desa Poopo Kecamatan Passi adalah efisien.

Penelitian Rasdiana. Mudatsir (2021), yang berjudul Analisis Pendapatan Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah. Menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pendapatan On Farm petani kelapa sawit di Desa Babana Kecamatan Budong–Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp 24.821.923/tahun, pendapatan rata–rata Off Farm sebesar Rp 15.603.636,36 dan *Non Farm* sebesar Rp 22.326.316/tahun. Jumlah penduduk yang berada dalam kategori sejahtera adalah 23 orang dengan persentase 77% dari 30 orang jumlah responden.

Penelitian Dwi Ega. Prasetio. (2020), yang berjudul Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Lampung Tengah. Menggunakan metode penelitian Metode Survei. Hasil dari penelitian ini bahwa Kontribusi pendapatan usaha tani padi sawah sebesar 70,81 persen (Rp21.403.076,39) terhadap pendapatan Rumah Tangga sebesar (Rp30.226.409,71). Petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berada dalam kategori sejahtera (menurut indikator BPS 2014).

METODE PENELITIAN

Pemilihan lokasi pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *puposive sampling*/ secara sengaja dimana tempat penelitian dilaksanakan di Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, yang merupakan salah satu usahatani padi sawah yang sudah lama dijalani dan Desa Rimbo Recap merupakan sentra padi yang luas. Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan february sampai dengan selesai selama 1 bulan. Metode

analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pendapatan

Untuk mengetahui jumlah penerimaan yang diperoleh dapat diketahui dengan rumus:

$$TR = Y \cdot PY$$

Keterangan:

TR = Total seluruh penerimaan (Total Revenue)

Y = Produksi seluruh yang di peroleh

Py = Harga

2. Analisis GSR (good service ratio)

Secara sistematis kriteria Good Service Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GSR = \frac{\text{pengeluaran kebutuhan pangan}}{\text{pengeluaran kebutuhan non pangan}}$$

Keterangan:

GSR > 1 artinya Ekonomi Rumah Tangga Kurang Sejahtera

GSR = 1 artinya Ekonomi Rumah Tangga Sejahtera

GSR < 1 artinya Ekonomi Rumah Tangga Lebih Sejahtera

3. Analisis Tingkat kesejahteraan

Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. Rumus penentuan range skor adalah :

$$RS = \frac{SkT - SkR}{JK1}$$

Keterangan:

RS = Range skor

SkT = Skor tertinggi (53 x 3 = 159)

SkR = Skor terendah ($53 \times 1 = 53$) 7 = jumlah indikator kesejahteraan (BPS), kesehatan dan gizi, Pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, sosial

JK1 = jumlah klasifikasi yang digunakan (2)

Kriterian penilaian Range Skor adalah sebagai berikut:

- a) Skor 1 = Skor terendah dalam indikator BPS (kurang)
- b) Skor 2 = Skor sedang dalam indikator BPS (sedang)
- c) Skor 3 = Skor tertinggi dalam indikator BPS (baik)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh range skor (RS) sama dengan lima tiga sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi adalah sebagai berikut:

- a) Jika skor antara 53–105 berarti petani belum sejahtera.
- b) Jika skor antara 106–159 berarti petani sudah sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Jumlah produksi

Jumlah produksi adalah hasil yang diperoleh petani padi, dan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah produksi.

No	Jumlah Produksi (kaleng)	Jumlah Orang	Persentase
1	45-210 kaleng	13	62
2	211-375 kaleng	5	24
3	376-540 kaleng	0	0
4	541-705 kaleng	3	14
Jumlah		21	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi yang di hasilkan petani dengan 21 responden yang paling banyak di hasilkan oleh petani padi antara 45-210 kaleng yaitu berjumlah 13 responden yang di hasilkan setiap petani berbeda-beda jumlah produksi yang di hasilkan petani, tergantung dengan bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara mengurus usaha taninya walaupun luas lahan yang dikelola sama.

2) Pendapatan

Adapun besarnya pendapatan petani padi dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Pendapatan per musim

Uraian	Nilai/Satu Kali Panen (Rp)
Penerimaan	19.406.666
total biaya	3.302.380
Rata-Rata Pendapatan Per Musim	Rp.16.104.285/ Musim

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari 21 responden berapa banyak pendapatan yang dihasilkan petani. Hasil penelitian yang diperoleh petani padi di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, rata-rata penerimaan sebesar Rp.19.406.666/satu kali panen, dengan biaya produksi sebesar Rp.3,302,380/satu kali panen, sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh petani padi sebesar Rp.16.104.285/satu kali panen. Hal ini dinyatakan bahwa pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan usahanya.

3) Analisis GSR (Good Service Ratio)

Tabel 12. Distribusi Nilai Gsr Petani Padi

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
<u>gsr < 1</u>	10	48
<u>gsr = 1</u>	4	19
<u>gsr > 1</u>	7	33
Total	21	100

Sumber: data primer diolah, 2025

Tabel 13. Kategori gsr petani berdasarkan pengeluaran pangan dan non pangan

Petani	pengeluaran pangan (Rp)	pengeluaran non pangan (Rp)	GSR	Kategori
1	1.200.000	2.687.000	0,44	<u>Lebih Sejahtera</u>
2	2.000.000	1.750.000	1,14	<u>kurang Sejahtera</u>
3	2.000.000	1.000.000	2	<u>kurang Sejahtera</u>
4	1.000.000	1.500.000	0,66	<u>Lebih Sejahtera</u>
5	750.000	1.000.000	0,75	<u>Lebih Sejahtera</u>
6	1.050.000	1.500.000	0,7	<u>Lebih Sejahtera</u>
7	1.100.000	1.200.000	0,91	<u>Lebih Sejahtera</u>
8	1.500.000	1.500.000	1	Sejahtera
9	1.500.000	1.500.000	1	Sejahtera
10	1.000.000	1.300.000	0,76	<u>Lebih Sejahtera</u>
11	1.200.000	1.200.000	1	Sejahtera
12	2.100.000	3.000.000	0,7	<u>Lebih Sejahtera</u>
13	900.000	900.000	1	Sejahtera
14	1.700.000	500.000	3,4	<u>kurang Sejahtera</u>
15	2.000.000	1.500.000	1,33	<u>kurang Sejahtera</u>
16	3.000.000	1.450.000	2,06	<u>kurang Sejahtera</u>
17	2.000.000	1.500.000	1,33	<u>kurang Sejahtera</u>
18	1.500.000	2.500.000	0,6	<u>Lebih Sejahtera</u>
19	2.700.000	900.000	3	Kurang Sejahtera
20	1.900.000	2.000.000	0,95	<u>Lebih Sejahtera</u>
21	2.300.000	1.050.000	2,19	<u>kurang Sejahtera</u>

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan nilai GSR pada Tabel 12 menunjukkan bahwa petani padi sawah Kelompok harapan maju 2 mayoritas pada kategori GSR<1. Nilai GSR kurang dari 1 artinya petani padi sawah lebih sejahtera yakni sebesar 43%. Selanjutnya 19% petani padi sawah yang berkategori sejahtera yakni nilai GSR=1, dan nilai GSR > 1 ada 38% yang menandakan bahwa petani tersebut kurang sejahtera. (Tabel 13.) Lebih lanjut Petani yang termasuk dalam kategori lebih sejahtera, pada Tabel 5 yaitu 13 orang yang merupakan petani dengan pengeluaran non

pangan lebih tinggi dari pengeluaran pangan. Petani tersebut memiliki pengeluaran rutin non pangan yang lebih tinggi dibandingkan petani lainnya, seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian air, biaya kesehatan rutin semua anggota keluarga dan biaya pendidikan anak yang cukup tinggi serta sering melakukan pembelian barang. Sedangkan terdapat 8 petani yang termasuk dalam kategori petani kurang sejahtera berdasarkan hasil analisis dan perhitungan GSR.

4) Tingkat kesejahteraan petani

Tabel 14. Tingkat kesejahteraan responden

no	Kategori	jumlah petani (orang)	Persentase (%)
1	Sejahtera	13	62
2	belum sejahtera	8	38
3	Jumlah	21	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan tingkat kesejahteraan petani padi yang tergolong sejahtera sebanyak 13 orang dengan persentase 62% dan belum sejahtera sebanyak 8 orang persentase 38% dengan total 21 petani menggunakan kuesioner berdasarkan indikator kesejahteraan (BPS.2014). menandakan bahwa petani padi di desa rimbo recap kecamatan curup selatan kabupaten rejang lebong sudah sejahtera, Jika dilihat dari karakteristik petani yang sebagian besar berada pada usia produktif, sehingga masih memiliki semangat dan bertanggung jawab besar dalam mengembangkan usaha, meskipun sebagian besar petani memiliki jumlah tanggungan keluarga yang besar, akan tetapi dari usia anggota keluarga yang sudah siap bekerja

akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarga.

Hasil perhitungan tersebut di peroleh range skore (RS) sama dengan lima puluh tiga (53), sehingga tingkat kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1. Skor 53 sampai 105 rumah tangga petani (belum sejahtera)
2. Skor 106 sampai 159 menunjukkan bahwa petani (sejahtera)

Pengukuran tingkat kesejahteraan ini menggunakan kuesioner yang di dalamnya terdapat pertanyaan. Cara menghitung tingkat kesejahteraan petani padi yaitu skor tertinggi dikali 53 pertanyaan sehingga menghasilkan 159 berarti petani sejahtera dan skor terendah dikali 53 sehingga menghasilkan skor 53 berarti petani belum Sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil survei dengan instrumen kuesioner kepada 21 orang responden petani padi Didesa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, pendapatan bersih dari usahatani di wilayah tersebut paling sedikit adalah Rp.2.420.000 / 1 kali masa tanam atau per 3 bulan maka setara dengan Rp.806.666 / 1 bulannya dan yang paling banyak adalah Rp.59.200.000 / 1 kali masa tanam atau per 3 bulan maka setara dengan Rp.19.733.333 / 1

bulan nya. Pendapatan tersebut sudah di kurangi oleh seluruh biaya produksi usahatani padi per 1 kali panen atau per masa tanam (3 bulan sekali).

2. Hasil GSR (Good Service Ratio) menunjukkan bahwa petani padi sawah Kelompok harapan maju 2 mayoritas pada kategori $GSR < 1$. Nilai GSR kurang dari 1 artinya petani padi sawah lebih sejahtera yakni sebesar 43%. Selanjutnya 19% petani padi sawah yang berkategori sejahtera yakni nilai $GSR = 1$, dan nilai $GSR > 1$ ada 38% yang menandakan bahwa petani tersebut belum sejahtera.
3. Berdasarkan 7 indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2014) diperoleh hasil bahwa petani padi Didesa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.13 orang sejahtera dan 8 orang belum sejahtera.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan dari pembahasan penelitian ini, saran kepada tiap-tiap pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Bagi petani : terkait tingkat kesejahteraan, walaupun secara umum kesejahteraan petani padi di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sudah termasuk sejahtera, akan tetapi pada indikator Ketenagakerjaan; Taraf dan Pola Konsumsi, masih ditemukan

petani yang masuk dalam kategori kesejahteraan kurang. Sehingga, penulis menyarankan agar khususnya pada 2 aspek tersebut, lebih difokuskan lagi peningkatan kesejahteraan ke depannya.

2. Bagi Pemerintah terkait: hendaknya terus mendukung petani lewat berbagai program (misalnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan 1 bulan sekali tentang kegiatan terkait Usahatani khususnya tanaman padi) agar pengetahuan petani dapat bertambah dan memiliki media sarana untuk bertukar pikiran maupun berdiskusi seputar kondisi yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrida A dan Noor T.I. 2017. Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi sawah berdasarkan luasan lahan. *Jurnal Agroinfo Galuh*, 3(3), 426-433.
- Amanaturrohim, H., & Widodo, J. (2016). Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi Di Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung. *Economic Education Analysis Journal*, 5(2), 468-468
- Asnawi, R., Arief, R. W., & Slameto, S. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Sawah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Wacana Pertanian*, 18(1), 31-45.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Luas lahan dan produksi padi di Rejang Lebong. *Badan Pusat Statistik*
- Corneles, B., Ruauw, E., & Kapantow, G. H. (2021). Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Income (Analysis Of Rice Farmers In Poopo Village, East Passi Sub-District, Bolaang Mongondow Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development* (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan), 3(1), 10-17.
- Dwi, E. P., Sudarma, W., & Murniati, K. (2020). Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Lampung Tengah (*The 74 Income and Welfare of Rice Farmers in Central Lampung Regency*). *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(3), 403-410.
- Fauziah, F. R., & Soejono, D. (2019). Analisis pendapatan usahatani jamur merang dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani di kelurahan Sempusari kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 15(2), 172-179.
- Handayani, Sri, Nuni Anggraini, and Clara Yolandika. "Efisiensi Usahatani Padi Organik di Kecamatan Candipuro Efficiency of Organik Rice Farming in Candipuro Districts." (2018): 19-24.
- Hasbiadi, H., Syadiah, E. A., & Handayani, F. (2022). Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Kabupaten Kolaka. *AGRIBIOS*, 20(1), 161-170.

- Ismayanti, I., Nurhapsa, N., & Sriwahyuningsih, A. E. (2021). Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Petani Sawah Di Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 208-216.
- Martina, Shamadiyah, N., & Praza, R. (2018). The Contribution of Revenue and Consumption Cost of Soybean Farmers in Muara Batu Subdistrict Aceh Utara. In *Proceedings of MICoMS 2017* (pp. 289-294). Emerald Publishing Limited.
- Muawiyah (2016). *Agricultural socio economics jurnal* 20(1)
- Mudatsir, R. (2021). Analisis Pendapatan Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Journal TABARO Agriculture Science*, 5(1), 508-51
- Noch, J., & Dumais, K. 2019. Analisis pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan sistem bagi hasil di desa wolaang kecamatan langowan timur kabupaten minahas. 15, 133-140. *RPJM Desa Rimbo Recap*
- Sari L. 2019. *Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Eprints UNM, Universitas Negeri Makassar. Makassar*
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sudrajat. 2018. *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.